

Наталія ЛІСНЯК,
кандидат філологічних наук, доцент,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана

МІКРОТОПОНІМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ МАРКЕР ІДЕНТИЧНОСТІ

Усі слова мають певний зміст, позначаючи предмет чи явище. Власні ж назви вказують на особливий статус слова, вирізняючи його з-поміж однорідних. Мовою, архівом, літописом землі називав топоніміку О. С. Стрижак (Стрижак, 1967 : 3). В. П. Шульгач стверджує, що життя людини пов'язане з географічними назвами й зауважує: «У наш час, коли помітно зростає потяг до осмислення минулого, до розуміння витоків сьогодення, наука про закономірності виникнення, розвитку і функціонування географічних назв – топоніміка – набуває особливого значення. Вона дає можливість заглянути іноді в сиву давнину, про яку мовчать письмена» (Шульгач, 2019: 131).

Ономасти неодноразово наголошували, що мікротопоніми є важливим елементом ономастичного простору мови та цінним джерелом відомостей про історію, культуру та світогляд локальних спільнот. На відміну від інших топонімів, що позначають більші географічні об'єкти, мікротопоніми йменують поля, луки, урочища, балки, джерела, частини населеного пункту і функціонують в усному мовленні місцевих жителів. Саме тому вони акумулюють у собі чималий обшир соціокультурної інформації та відображають специфіку локальної мовної картини світу.

Як зауважує С. О. Вербич, студії з мікротопонімії України активізувалися з кінця 90-х років ХХ ст., й особливого розмаху набули впродовж останніх двадцяти років ХХІ ст. (Вербич, 2023: 92). Увага дослідників зосереджена на мікротопонімах як важливих пам'ятках історії мови й культури місцевої людності, що, не зафіксовані в документах і на картах, а відомі лише жителям конкретного терену, можуть невдовзі зникнути з народної пам'яті (Вербич, 2023: записи мікротопонімів й опрацьовують їх. У роботі здебільшого використовують такі методи: анкетування та інтерв'ювання (для збору матеріалу), описовий (класифікація та аналіз), структурний аналіз (вивчення словотвірних особливостей), кількісний аналіз (статистична обробка), історико-етимологічний (походження назв, їх етимологізація та зв'язок з історією місцевості).

Предметом сьогоднішніх рефлексій є власні назви малих географічних об'єктів, відомі невеликому колу осіб, які проживають на певній території. Такі

найменування віддзеркалюють природу, історію, географію та побут краю, надзвичайно чутливі до будь-яких змін, тому й мінливі. На жаль, мікротопоніми мають статус неофіційних назв і не фіксуються в жодних документах; офіційні ж назви, які нечисленні, менш цікаві й повторювані, відображені на мапах та інших паперах населеного пункту. Здебільшого це назви вулиць, напр., *Шкільна*, *Бічна*. Причому в одному населеному пункті бічних вулиць може бути декілька. Складається враження, що мікротопоніми неважливі. Але хочемо спростувати цю думку, зауважуючи, що нинішні громади всіляко пропагують свої терени в соцмережах, розробляють сайти населеного пункту, де репрезентують історію села, подають пам'ятки й окремі мікротопоніми. Цікавим здобутком спільнот були б інтерактивні мапи, про які уже писали науковці різних галузей. У дослідницькі кейси можуть входити – аналіз природи, історичні розвідки, вивчення діалекту, етнографії, побуту тощо. Важливими є й спогади мешканців. Зауважимо, що все згадане вище пов'язане з мікротопонімією краю. Тому вважаємо, що детальний аналіз власних назв малих географічних об'єктів – крок у царину глибокого й різнобічного вивчення поступу краю. Окремо варто згадати й кадастрові плани та інші архівні матеріали, які зафіксували назви такого типу. Вони, безперечно, є цінним джерелом наукових вивчень.

Актуальність записування й опрацьовування мікротопонімів зумовлена їхнім значенням у формуванні та збереженні культурної пам'яті громад. Як показують дослідження, мікротопоніми часто виникають на основі конкретних подій, господарської діяльності, природних особливостей місцевості або імен власників земельних ділянок. Тобто вони є фіксаторами значущих подій чи реалій невеликої території, яка є особливою для місцевих мешканців. Інформатори вміло пояснюють саму назву. Вона може бути прозорою, якщо в мікротопонім входить антропомім (ім'я, прізвисько чи прізвище) односельця про

я

к

о

г

о

в

о

У лінгвістиці мікротопоніми розглядають не лише як мовні одиниці, а й як культурні знаки, що демонструють систему цінностей та звичаїв певної територіальної спільноти. Саме через такі назви ми отримуємо інформацію про довкілля, особливості господарювання, етнокультурні традиції та соціальні відносини. У цьому контексті мікротопоніми виконують функцію своєрідних маркерів локальної ідентичності, адже вони формують відчуття належності людини до певного простору та спільноти.

Вагомою рисою мікротопонімів є їхній описовий характер і тісний зв'язок із повсякденним життям носіїв мови, напр., *Блудна Долина* (пасовище, поле Сільце Терн. обл.), *Коло Марині з ружової хати* (кут села, Соборне, Терн.обл.).

н

а

п

р

Багато таких назв мотивовані особливостями ландшафту, рослинності, тваринного світу або господарської діяльності людини, напр., *Парцеляція* (поле Нирків Терн. обл.) – від апел. *парцеляція* ‘поле, поділене на парцели’; *Пастівник* (ліс *Переволока Терн.обл.*) – від апел. *пастівник* ‘відгороджена від пасовища земля поблизу житла’ (Грінченко, III, 101); *Пожарниця* (луг Бубнів Терн.обл.) – від апел. *пожарниця* ‘випалене місце в лісі’ (Черепанова, 174); *Реміза* (урочище, Більче-Золоте Терн. обл.) – від апел. *реміза* ‘пристосування з чотирьох стовпців із підйомним дахом для зберігання сіна’ (Аркушин, II, 117) тощо. Мікротопоніми, що мають антропонімне походження, відображають історію заселення території, родинні зв’язки та соціальні відносини.

Таким чином, мікротопонімія є важливим джерелом для дослідження не лише мовних процесів, а й соціокультурної історії регіону. Вивчення цих назв сприяє реконструкції локальної культурної пам’яті, виявленню особливостей світогляду мешканців певної території та збереженню нематеріальної культурної спадщини. Перспективним напрямом подальших досліджень є системний опис мікротопонімів окремих регіонів України, створення електронних баз даних і словників мікротопонімії, що сприятиме збереженню цього важливого шару національної мовної спадщини, бо, як свідчить зібраний матеріал, мікротопоніми є продуктом локальної історії та соціального досвіду.

ЛІТЕРАТУРА

Вербич, С. О. (2023). Мікротопонімія Закарпаття – вагоме джерело етимологічних досліджень давнього українського антропонімікону. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Вип. 3 (101)*. 92–104.

Лучик, В. (2010). Залежність власних назв від розвитку суспільства (на матеріалі української мови). *Nazwy własne a społeczeństwo, tom drugi* (pod redakcją Romany Łobodzińskiej). Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask.

Стрижак, О. С. (1967). *Про що розповідають географічні назви*. Київ: Видавництво «Наукова думка».

Шульгач, В. П. (2019). *На топонімічній карті Волині*. kulturamovy.univ.kiev.ua

